

国语罗马字的特点及其对国际中文教育的启示

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169471>

吴怡洁

兰州大学文学院 硕士研究生

wuyijie2023@lzu.edu.cn

摘要: 本文梳理国语罗马字的历史, 对比国语罗马字和《汉语拼音方案》的特点及在教学中的作用。国语罗马字在拼写简省的考量和标调方式上与《汉语拼音方案》有所不同, 更注重注音的精密性和科学性, 用拼法而不是声调符号表示声调。这些考量对于国际中文教育具有启发意义: 汉语语音教学应强化声调意识、关注音节发音的完整和韵腹的饱满; 拼音方案应尽量遵循国际惯例, 避免附加符号带来的不便。

关键词: 赵元任; 国语罗马字; 《汉语拼音方案》; 汉语语音教学

国语罗马字是 1926 年中国官方颁布的第一个拉丁化汉语拼音方案, 在汉语拼音发展史上具有重要意义。《汉语拼音方案》于 1958 年 2 月正式推行, 是在过去各种记音法的基础上发展起来的, 是我国人民创制各种汉语记音与汉字注音法的经验总结¹。

在国际中文教育领域, 国语罗马字和《汉语拼音方案》在不同阶段和地区都发挥了重要作用, 对汉语语音教学具有重要意义。赵元任在 20 世纪 40 年代编写了汉语教材《国语入门》(Mandarin Primer: An Intensive Course in Spoken Chinese)。该书是赵元任在美国哈佛大学负责汉语培训工作时主要使用的教材, 全书的课文部分全部由国语罗马字呈现。1958 年我国第一套对外汉语教材《汉语教科书》出版, 这是首部采用《汉语拼音方案》编写的教科书, 为汉语教学奠定了良好的基础。此后, 《汉语拼音方案》被广泛应用到汉语语音教学中, 成为国际中文教育的基石²。

现阶段关于国语罗马字研究的相关文献主要有三类。一是研究文字改革、国语运动以及语文现代化运动的相关著作, 如周有光的《汉字改革概论》、黎锦熙的《国语运动史纲》、罗常培的《国音字母演进史》等。二是对国罗进行描写或将几种拼音方案进行描写和对比的, 如陈升祥(1981)、张清常(1990)、王理嘉(2002)。三是国语罗马字在汉语教学方面的相关研究, 如盛炎(1987)、种海萍(2011)等。

¹ 黄伯荣 廖序东主编. 现代汉语(增订六版)[M]北京: 高等教育出版社, 2017. 第 22 页

² 赵金铭. 《汉语拼音方案》: 国际汉语教学的基石[J]. 语言文字应用, 2009(04): 99-105.

关于《汉语拼音方案》及其在国际中文教育中应用的研究大致可分为三个阶段：早期研究集中于二十世纪八九十年代，中期研究集中在 2003 年到 2005 年之间，后期研究为 2007 年至今。早期研究探讨和强调《汉语拼音方案》的科学性和实用性。一是总结《汉语拼音方案》的作用及重要性，如吕必松（1983）、石佩雯（1983）等；二是提出《汉语拼音方案》的问题及不足，如杨德峰（1996）、叶军（1997）等。中期研究认识到《汉语拼音方案》在设计上的不完善，这是《汉语拼音方案》在对外汉语教学研究的转折点。如王理嘉（2005）、柯彼德（2003）等。近年来，赵金铭（2009）、丁迪蒙（2007）、魏嘉（2019）等学者针对不同留学生群体进行国别化研究，探究汉语拼音的教材教法及课堂创新模式。

本文对比国语罗马字和《汉语拼音方案》，分析国语罗马字特点，探讨国语罗马字对于汉语语音教学的理论意义和实践意义。

一、国语罗马字的制定背景

国语罗马字是在新文化运动的背景下，伴随着国语运动和汉字拼音化的呼声产生的。新文化及教育普及是国语罗马字产生的社会背景，国语运动也为创制国语罗马字提供了现实的条件。

国语运动的核心直指语言统一和文字普及。无论是教育的普及还是科学文化的传播，都是以语言文字为载体，于是制定和推行民族共同语标准音、改革汉字注音方式成为国语运动的两大关键所在。采用何种形式的注音方案成为当时学界的争议，主要分为汉字部首为形体的汉字派和以拉丁字母为形体的拉丁派。汉字派最有代表性的是 1918 年民国政府正式公布的注音字母（后称“注音符号”），因创制取自汉字笔画且符合汉语音韵特点，符合大众的民族认同和心理接受预期，在这一时期及得到广泛推行。拉丁派有威妥玛式方案、国语罗马字、北方拉丁化新文字及现在的《汉语拼音方案》等，其优势在于书写简单、便利、国际化程度高。

1918 年，《新青年》发表了钱玄同的《中国今后之文字问题》，他提出废除孔学和汉字并应当采用文法简赅，发音整齐的世界语。钱玄同观点虽然将语言和文字混为一谈且过于偏激，但是在客观上开启了国语罗马字运动。1923 年，《国语月刊》出版“汉字改革号”，采用罗马字标音的呼声达到了高潮，国语罗马字运动进入了一个新的阶段。钱玄同提出了汉字的种种弊端，诸如妨碍教育普及、不便编号打字等，认为社会改革之根本在于教育和文化，教育和文化之根本在于语言文字，现有的文字形态已经不适应当前的社会生活，因此废除汉字采用罗马字母是非常必要的。1915 年，赵元任在留美中国学生年会上发

表了《吾国文字能否采用字母制及其进行方法》的长篇论文，并将其改为《国语罗马字的研究》在“汉字改革号”上发表。文章详细阐述了制定国语罗马字的 25 条原则和国语罗马字方案草稿，是国语罗马字创制的奠基之作。1923 年 8 月，教育部召开了国语统一筹备会，决议组织“国语罗马字拼音研究委员会”。1925 年，刘复发起“数人会”进行讨论并于 1926 年拟定“国语罗马字拼音法式”。1928 年 9 月 26 日，定稿由大学院院长蔡元培正式公布，作为“国音字母第二式”使用。

国语罗马字从草拟、成型到后期修订主要有四个方案：钱玄同的甲乙式方案、赵元任方案、林语堂方案、1928 年正式公布的《国语罗马字拼音法式》。最后公布并使用的是 1928 年正式公布的《国语罗马字拼音法式》这也是其中影响最大的方案。全文见赵元任《最后五分钟》(1929,中华书局出版)。

国语罗马字是《汉语拼音方案》的前身，二者有很多相似之处。1958 年，《汉语拼音方案》正式颁布，这是新中国第一部法定的拉丁字母式汉语拼音方案，在字母形式、拼写原则上沿用了国语罗马字的特点。《汉语拼音方案》应用推广至今，作为国家通用语言文字的拼写和注音工具，在汉字注音、识字教学、文献检索、推广普通话、中文信息处理和国际中文教育等领域发挥了重要作用。

二、国语罗马字的特点

总体而言，国语罗马字更注重音素分析的精密性和科学性，《汉语拼音方案》更注重书写的简省、便利和美观。国语罗马字的精密性主要表现在四个方面。

1. 不用附加符号

国语罗马字使用除了 V、X 以外的 24 个罗马字母，不使用任何附加符号、这是之前任何一个汉语拼音方案都没有做到的。这个设计原则《汉语拼音方案》并没有完全采用，而是采用了附加符号。例如舌尖前高圆唇元音[y]，之前的威妥玛式方案写作 ü，后来《汉语拼音方案》也写作 ü，而国语罗马字写作 iu。这种设计不仅遵循国际惯例，而且便于信息输入。目前《汉语拼音方案》使用 ü 这一设计导致在普通键盘上信息输入不便时需要用 v 或寻找其它方式替代。

2. 不改字母形式

国语罗马字使用字母原本形式而不通过添加角标、上下标或加点等方式表示读音，这也不同于之前的威妥玛式方案和之后的《汉语拼音方案》。威妥玛式方案所有的送气声母都添加角标'以区别于不送气声母，如[pʰ]写作 p'。国

语罗马字这个设计原则《汉语拼音方案》也没有完全采用，而是采用添加上下标的方式，即[ɛ]用 ê 表示。事实上，这个字母形式使用频率非常低。

3.注重实际读音

国语罗马字遵循实际读音，将复合元音韵母[au][iau]写作 au、iau，准确标注韵尾，将[uen][uei]写作 uen、uei，准确标写韵头、韵腹和韵尾三部分，将[iou]写作 iou，同样准确标写韵头、韵腹和韵尾三部分。这样做的优点是拼音形式和读音一致性加强，视觉上起到强调韵腹的作用。这个原则《汉语拼音方案》没有完全采纳。《汉语拼音方案》的设计多处考虑书写时混淆和简洁的问题。例如，考虑到“u”手写时易写成“n”，将韵母[au]写为 ao，将[iau]韵母写为 iao，改写了 u。同样，为了节省字母，将[uen][uei]省写为 un 和 ui。这些设计给汉语语音教学带来了很多问题，留学生因为省写形式带来的发音动程不足的现象非常普遍，需要汉语教师额外讲解全拼形式，以避免发音偏误。

4.用拼法表示声调

用拼法表示声调，指的是不使用额外的声调符号，而是通过在韵母上添加或改写字母的方式表示四声的标调方法。这是国语罗马字与《汉语拼音方案》最大的区别。以下是国语罗马字的标调规则。

阴平：（1）用基本形式。如 hua 花。

（2）声母为 m、n、l、r 的，在声母后面加 h。如 mhau 猫。

阳平：（3）开口韵在元音后面加 r。如 char 茶。

（4）韵母开头字母为 i、u 的，改为 y、w。如“琴”chyn。

（5）声母为 m、n、l、r 的用基本形式，如“人”ren。

上声：（6）单元音双写，如“米”mii。

（7）复韵母首末字母为 i、u 者改为 e、o，如“假”jea；但既改头则不改尾，如“鸟”neau。

（8）ei, ou, ie, uo 四韵准第六条，双写主要元音，写作 eei, oou, iee, uoo。

去声：（9）无韵尾韵母加 h，如“大”dah。

（10）韵尾为 i、u、ng 者，改为 y、w、nq，如“在”tzay。

（11）韵尾为 n、l 者，双写韵尾，如“半”bann。

轻声：用基本形式，不加任何符号。如“上头”shanqtou，“房子”farngtz。

O		R		International scientific and practical Uzbekistan-China: development of historical-cultural, scientific and economic relations				(E)ISSN: 2181-1784	
		国际音标		汉语罗马字				4(23), Nov., 2024 www.oriens.uz	
		阴平	阳平	上声	去声	零声	非零声	非零声	零声
		零声	声	非零声	声	非零声	零声	非零声	零声
口呼	[ɨ]	y		yr		yy		yh	
	[ɯ]	y		yr		yy		yh	
	[A]	a		ar		aa		ah	
	[o]	o		(or)		(oo)		(oh)	
	[ɛ]	e		er		ee		eh	
	[ɤ]								
	[ə]	el		erl		eel		ell	
	[ai]	ai		air		ae		ay	
	[ei]	ei		eir		eei		Ey	
	[aʊ]	au		aur		ao		Aw	
	[oʊ]	ou		our		oou		Ow	
	[an]	an		arn		aan		Ann	
	[ən]	en		ern		een		Enn	
	[aŋ]	ang		arng		aang		Anq	
[ɤŋ]	eng		erng		eeng		Enq		
齿呼	[i]	i		yi	ii	yii	ih	yih	
	[iA]	ia		ya	ea	yea	iah	yah	
	[io]								
	[iɛ]	ie		ye	iee	yee	ieh	yeh	
	[iai]	Yai							
	[iau]	iau		yau	eau	yeau	iaw	yaw	
	[iou]	iou		you	eou	yeou	iow	yow	
	[iɛn]	ian		yan	ean	yea	iann	yiann	
	[in]	in		yn	iin	yiin	inn	yinn	
	[iɑŋ]	iang		yang	eang	yeang	ianq	yanq	
	[iŋ]	ing		yng	iing	yiing	inq	yinq	
[yŋ]	iong		yong	eong	yeong	ionq	yonq		
口呼	[u]	u		wu	uu	wuu	uh	wuh	
	[uA]	ua		wa	oa	woa	uah	wah	
	[uo]	uo		wo	uoo	woo	uoh	wah	
	[uai]	uai		wai	oai	woai	uay	way	
	[uei]	uei		wei	oei	woei	uey	wey	
	[uan]	uan		wan	oan	woan	uann	wann	
	[uɛn]	uen		wen	oen	woen	uenn	wenn	

	[uaŋ]	uang	wang	oang	woang	uanq	wanq
	[uəŋ]	ueng	weng	woeng		wenq	
口 呼	[y]	iu	yu	eu	yeu	iuh	yuh
	[yɛ]	iue	yue	eue	yeue	iueh	yueh
	[yan]	iuan	yuan	euan	yeuan	iuann	yuan
	[yn]	iun	yun	eun	yeun	iunn	yunn

在中国近代出现的拼音方案中，大多数都是通过附加符号进行声调的区分，而国语罗马字和众拼音方案不同，虽然也是采用了阴平、阳平、上声和去声四种声调，却没有使用任何符号代表，采取了通过变化字母的方式标注声调。其标调方式虽然复杂，但有规律可循。

表 1 国语罗马字声调韵母表

不可否认，使用复杂的拼法表示声调，使得国语罗马字难学难记，备受批评，也难以推广。但是，从国际中文教育的角度，国语罗马字的标调方式或许有独特的优越性。

世界上很多语言不存在声调，对于大部分汉语学习者，声调是学习汉语语音的最大障碍。作为汉语教学先驱，赵元任先生对解决声调教学难题的思路是，用拼法表示音高，将音高特点与音节融为一体，让学生记住音节的同时牢牢记住声调。他在《Mandarin Primer (国语入门)》中提出：“实践证明，声调拼写的方式在帮助学生准确清晰掌握语言方面最有成效。”(As an instrument of teaching, tonal spelling has proved in practice to be a most powerful aid in enabling the student to grasp the material with precision and clearness.)³

这一突破性的教学理论取得了很好的教学效果，至今在美国汉语教学中产生着深刻的影响。盛炎(1987)提出，许多学过赵先生国语罗马字的美国学生都对它有所偏爱，原因是声调已包括在拼法之中，初学者易于掌握每一个字的声调。⁴周质平(2015)提出“对美国学生来说，学习说汉语最困难的部分并不是语法的结构。而是声调的掌握，国语罗马字用不同的拼法来表示不同的声调，确实是釜底抽薪之法。”⁵

三、国语罗马字对国际中文教育的启示

拼音方案的设计是综合考量的结果，无论《汉语拼音方案》还是国语罗马字，“不是没有缺点，但是改掉一个缺点往往会产生另一个缺点。缺点和优

³ CHAO Y R. Mandarin primer[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1948: 14

⁴ 盛炎. 赵元任先生对汉语教学的贡献[J]. 语言教学与研究, 1987.(03):109-116.

⁵ 周质平. 美国中文教学史上的赵元任(上)[J]. 国际汉语教学研究, 2015(01):90-96.

点是共生的”。⁶同时，与国际音标不同，拼音方案只能起到提示汉字读音的作用，而非直接描述发音状态，所以一种方案对于汉语母语者和非母语者意义完全不同。国语罗马字的设计理念和教学实践对国际中文教育有很大的启发意义。

1.通过字母拼法强化声调意识

语音意识 (phonological awareness) 指个体对口语中声音结构的意识及运用，是个体对言语音位片段的反映与心理控制能力。⁷张金桥，吴晓明（2007）通过实验研究发现，初始阶段初学者的声调、韵母、声母意识的发展具有同步性，随后逐渐声母分化，韵母和声调意识同步发展，最后声调意识分化。总体来说，学习者的发音表现为声调优于韵母、韵母优于声母。⁸在此基础上，田靓（2003）通过测查留学生汉语语音意识水平得出，留学生的汉语音节意识与其语音短时记忆显著相关，即进一步证明他们在汉语语音短时记忆主要是以音节为单位进行再编码。⁹

从汉字的发音特点来看，绝大多数汉字单字作为一个音节，其声调主要依附在韵母上，因此学习者的声调意识和韵母意识联系紧密，一段时间内同步发展。因此，将韵母和声调作为整体进行教学，并在初始阶段强化学习者的声调意识是有必要的，并且符合汉语发音特点和学习者习得顺序。国语罗马字用拼法表示声调有利于从形式本身强调汉字声韵调、尤其是韵调的一体性，从而引起学习者的注意和声调意识的自觉性，具有形式意义紧密结合的优越性。同时有利于在音节层面进行反复声调操练，巩固学习者对声调的记忆和感知。

2.关注音节发音的完整和韵腹的饱满

赵元任在《国语入门》中强调，想学好中文，发音准确是基本功，而在准确和流利之间，准确必须是流利的基础。周质平（2015）也提出，近三十年美国外语教学界流行的教学法如任务型教学法、交际法等大多强调功能而忽略结构，偏重流利而无视准确。¹⁰

语音教学应以成功的交际为目标，成功的交际必然包括语音的准确、语义的完整和语用的得体，而语音作为语言信息的物质外壳则起到基础性作用。由此要求汉语拼音描写汉语语音的完整、准确、清晰，且符合汉语语音特点。国语罗马字注重遵循实际读音，尽量使用全拼，不使用省写形式，不使用任何

⁶ 周有光.《汉语拼音方案》的制订过程[J].语文建设,1998(04):11-14.

⁷ 姜涛,彭聘龄.关于语音意识的理论观点和研究概况[J].心理学动态,1996(03):1-6.

⁸ 张金桥,吴晓明.外国留学生汉语语音意识的发展[J].暨南学报(哲学社会科学版),2007(01):105-108+155.

⁹ 田靓.留学生汉语语音意识发展及其与语音记忆的关系[D].北京语言文化大学,2003

¹⁰ 周质平.美国中文教学史上的赵元任(上)[J].国际汉语教学研究,2015(01):90-96.

附加符号、不改写字母形式的特点恰恰可以为《汉语拼音方案》在语音教学上提供思考。汉语教师可以帮助学习者了解语音的本身发音，借助“完整形式”提示 u 韵尾的口型和音节中韵腹发音饱满。

总的来说，国语罗马字的设计理念与教学实践可以为当前汉语语音教学提供思考，研究赵元任先生的语音教学思想和成果有助于更好地推进国际中文教育事业发展。

参考文献

- [1]黄伯荣 廖序东主编.现代汉语（增订六版）[M]北京：高等教育出版社，2017.第 22 页
- [2]赵金铭.《汉语拼音方案》：国际汉语教学的基石[J].语言文字应用，2009.(04):99-105.
- [3]CHAO Y R. Mandarin primer[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1948.
- [4]盛炎.赵元任先生对汉语教学的贡献[J].语言教学与研究,1987.(03):109-116.
- [5]周质平.美国中文教学史上的赵元任(上)[J].国际汉语教学研究,2015(01):90-96.
- [6]周有光.《汉语拼音方案》的制订过程[J].语文建设,1998(04):11-14.
- [7]姜涛,彭聃龄.关于语音意识的理论观点和研究概况[J].心理学动态,1996(03):1-6.
- [8]张金桥,吴晓明.外国留学生汉语语音意识的发展[J].暨南学报(哲学社会科学版),2007(01):105-108+155.
- [9]田靓.留学生汉语语音意识发展及其与语音记忆的关系[D].北京语言文化大学,2003
- [10]周质平.美国中文教学史上的赵元任(上)[J].国际汉语教学研究,2015(01):90-96.